

Badiiy asarda numerativlarning qo‘llanilish xususiyatlari**(“Boburnoma” asari asosida)****Dildora Xudayberganova****Urganch davlat universiteti Filologiya fakulteti****O‘zbek tilshunosligi kafedrasi o‘qituvchisi**

+998904380458

[xudayberganova.dildora.1982.@gmail.com](mailto:xudayberganova.dildora.1982@gmail.com)

Annotatsiya: Ushbu maqoladan asosiy ko‘zda tutilgan narsa o‘zbek tilidagi hisob so‘zlar (numerativlar)ni badiiy asar orqali o‘rganish va tahlil qilish. Maqola til tarixi masalalari bilan aloqador bo‘lib, unda masala Boburning “Boburnoma” asarida qo‘llanilgan numerativlar misolida o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: son, numerativlar, yig‘och, kuro‘h, tuvla, qarn, qabza, pahr

Hozirgi zamon hisob so‘zlarining mohiyatini bilish uchun, albatta, ularning ishlatish tarixini va qadimgi tildagi o‘rnini bilishimiz kerak. O‘zbek tilidagi numerativ so‘zlar tilimiz leksik qatlamining uzoq tarixiy taraqqiyoti natijasida shakllangan bo‘lib, ular tarixiy taraqqiyot davomida o‘zgarib, xilma-xil xususiyatlarga ega bo‘lib borgan. Badiiy asar tilini tahlil etganda numerativ so‘zlarning ham o‘rni alohida ekanligi ko‘zga tashlanadi. Ularni matndan uzib olgan holda emas, balki tilni tizimli tekshirish orqali o‘rganish numerativ so‘zlarning xususiyatlarni to‘liq ochib berishga yordam beradi.

Bevosita hisob so‘zlar masalasiga kelsak, maxsus adabiyotlarda ularni “klassifikator”, ya’ni saralovchilar deb nomlashadi. Bundan tashqari “numerativ” va “chislovoy determenativ” atamalari ham qo‘llaniladi. “Lingvisticheskiy ensiklopedicheskiy slovar”da klassifikatorlarni “so‘zlarning leksik-grammatik qatlami deb, ular qator tillarda (son+ot) hisob konstruksiyalari bilan qo‘llanish uchun xizmat qiladilar” degan izoh berilgan.

Miqdor sonlar bilan qo‘llanilib, noaniq miqdor tushunchasini ifodalaydigan so‘zlar hisob so‘zlari (numerativlar) deb ataladi: besh so‘m, o‘n gramm, yuz yil. Bunday so‘zlar aslida ot so‘z turkumiga mansub bo‘lib, o‘zining lug‘aviy

ma'nolarini qisman yo'qotgan holda noaniq miqdor ifodalaydigan bo'lib qolgan so'zlardir. Bu so'zlar sanoq son bilan sanaladigan predmetni ifodalovchi so'z orasida kelib, ularning og'irligiga, uzunligiga, hajmiga, shakliy belgilari va boshqa shunga o'xshash xususiyatlariga ko'ra o'lchovini bildiradi.

Numerativ so'zlar XV – XIX asr yozma manbalar tilida ham deyarli sanoq sonlar bilan qo'shilgan. Bu davr yozma manbalari tilida numerativ so'zlarni qo'llash qadimgi turkiy hamda XI – XIV asr yozma manbalari tiliga nisbatan kengaygan.

Maqolamiz orqali numerativlarni badiiy asarda, ya'ni "Boburnoma" asari orqali ko'rib chiqamiz. "Boburnoma" – adabiy va tarixiy ahamiyatga molik asar. Unda o'z davridagi ko'plab kishilarning turli vaziyatlardagi kechinmalari, Osiyoning ko'plab tog'lari, daryolari, o'rmon va cho'llari, iqlimi, aholisi, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy ahvoli haqidagi ma'lumotlar jamlangan.

Boburnomadan olingan misollar orqali hisob so'zlarni tahlil qilamiz.

Yig'och – masofa o'lchovi. Bir yig'och hozirgi 8 km ga teng hisob qilinadi.[1]

Ul fursatta Sulton Ahmad mirzo O'ratepaning Oqqachg'ay degan yaylog'ida edikim, Samarqandtin o'n sakkiz yig'och sharq jonibidur, Sulton Abusaid mirzo Bobo Xokiyda erdikim, Hiriyydin o'n ikki yig'och sharq soridur, bu xabarni Abdulvahob shig'ovuldin arzadosht qilib, mirzog'a chopturdilar, bu yuz yigirma olti yig'och yo'lni to'rt kunda chopar. [3]

Dahi-dardah – o'nga o'n o'lchov.[1]

Yana qo'rg'on ichida Ibrohimning imorati bila fasilning orasida bir xoli yer edi, anda ham bir uluq vayn buyurdim dahi-dardah. [3]

Kuro'h – to'rt ming qadamga teng uzunlik o'lchovi. [1]

Ko'hak derlar...; Samarqandtin ikki kuro'h bo'lg'ay. [3]

Pora – parcha, bo'lak, qism. [1]

Yeti pora qasabasi bor; beshi Sayxun suyining janub tarafida, ikki shimol jonibida. [3]

Misqol – [a. – 4,35 – 4,36 gramm oralig'idagi og'irlik o'lchov birligi] qadimgi og'irlik o'lchov birligi: taxminan 4,24 grammga teng. [4]

Malik Buxon va Malik Muso boshliq Dilazok afg'onlari ulug'larig'a olti

kishig'a yuzar misqol kumush, birar to'nluq parcha, uchar o'y, birar govmush Hinduston savg'otidin berib, o'zgarig'a ham faroxo'r hollari yarmoq va parcha vagovu govmush inoyat bo'ldi. [3]

Tikka – pora, parcha, bo'lak. [1]

Qoq go'shtin bir-ikki tikka oldim. [3]

Tuvla – o'lchov birligi (ikki misqolga yaqin) [1]

Ita'vag'a kishi yiborib kelturtub, bir dodak ilgiga chorso'ta qilg'on qog'azda bir to'vla zahr bo'lur, to'vla ikki misqoldin bir nima ko'prak bo'lur, nechukkim, burunroq mazkur bo'ldikim, Ahmad choshnigirga bergay. [3]

Qatla – marta, karra, da'fa. [1]

Masoflari: ikki masof urushti. Bir qatla Sulton Mahmudxon bila. [3]

Qarn – 30 yilni bildiradigan yil hisobi. {ba'zan asr ma'nosini bildiradi}

Tengri otini va zotini farxunda va muborak qilg'ay, manga va sanga ko'p yillar va bisyor qarnlar Al'amoni davlat va saodat bila tuta bergay. [3]

Kun – bir kecha-kunduzga – 24 soatga teng vaqt; sutka. [4]

Xalifani tutturub o'lumga buyurdi. Chun xost yo'q ekandur. Xalifa xalos bo'lub, yuz tuman mashaqqat va azoblar bila ikki-uch kundan so'ng yayoq va yalang'och keldi. O'ratepaning navohisig'a kelduk. [3]

Du dong – ikki hissa. [1]

Sulton Husayn mirzo qazoqligida aning bila mundoq shart qilib edikim, har viloyatkim musahhar bo'lsa, chahor dong mirzoning bo'lg'ay, du dong aning. [3]

Pos – 3 soat, kecha-kunduzning 8 dan bir qismi. [1]

...ikki pos bo'lub edikim, Kobul suvining yoqasig'a kelib, ozroqcha uyuxladuk. [3]

Qari – o'lchov birligi. [1]

... bu ayvonning ichida bir ulug' tosh taxt qo'yubtur, tuli taxminan o'n to'rt-o'n besh qari bo'g'oy, arzi yetti-sekkiz qari, umqi bir qari. [3]

Yil – biror hodisa, voqea yuz bergan kundan boshlab o'tgan o'n ikki oylik vaqt. [4]

To'rt-besh yildin so'ngra qazoqliqlarda Masihodin xon qoshig'a mutavajjih

bo'lg'onda, Qosimbek ushbu jihatdin bizdin ayrilib Hisorg'a bordi. Qorabuloqdin ko'chub, suv kechib, Yom to'g'risida tushtuk. Ushbu kun ba'zi ichki beklar Xiyobon boshida Boysung'ur mirzoning kishisi bila ilik olishtilar. Sulton Ahmad Tanbalning bo'g'zig'a nayzalab yiqtilar, vale tushmadi. [3]

Qabza – dasta. [1]

Ikki tupchoq ot egari bila; kamar shamshiri murassa' ikki qabza; xanjari murassa' yigirma besh qabza; qatora murassa' o'n olti qabza; jamdarayi murassa' ikki qabza; pichoqi hindu va bori oltun qabza; chahorqab to'rt savb; saqarlot chakman yigirma sekkiz savb. [3]

Marta – sanoq sonlar va son-miqdor bildiruvchi so'zlar bilan kelib, shu songa teng takrori bildiradi. [4]

Yana bir marta Umarshayx mirzo birla Xavosta ham g'olib bo'ldi. Yana bir martaba Toshkand navohisida Chir suyining yoqasida sulton Mahmudxon bila, agarchi masof yo'q edi, mo'g'ulning chopqunchisi birin-ikin cherikning keynidan kelib partalg'a ilik qo'yg'on bila, muncha qalin cherik urush yo'q, talosh yo'q, biri-birig'a boqmay buzuldilar. Ko'prak cherik eli Chir suyida g'arq bo'ldilar. Yana bir martaba Haydar ko'kaltoga bila Yer yayloqning navohisida g'olib bo'ldi. [3]

Oy – astronomik yilning o'n ikkidan biriga – Oyning Quyosh atrofidan bir marta aylanib chiqish muddatiga yaqin vaqt oralig'i; o'lchov birligi: 28, 29, 30 yoki 31 kunlik davr. [4]

Har yil bu o'langga chiqib bir oy, ikki oy o'ltururlar. [3]

Pahr – bir kecha-kunduzning sakkizdan biri, uch soatli vaqt. [1]

...kechaning uch pahari bo'lg'oy edi, bayakbor tablboz uni va suron chiqti. [3]

Shiq – qism, bo'lak, ikkiga bo'lingan narsaning bir bo'lagi. [1]

Navkarni bir shiq va ranga saxlar edi. [3]

Daqiqa - [a. – minut; zarra; noziklik] soatning oltmishdan bir bo'lagiga teng vaqt; minut. [4]

...bizning viloyatlar istilohida kecha-kunduzni yigirma to'rt qismat qilibturlar, har qaysisini bir soat debturlar va har soatni oltmish qismat

qilibturlar, har qaysisini bir daqiqa debturlarkim, bir kecha va kunduz ming to‘rt yuz daqiqa debturlarkim, bir kecha va kunduz ming to‘rt yuz daqiqa bo‘lg‘ay. [3]

Pal – vaqt birligi. [1]

Yana har gariyni oltmish bo‘lubturlar, har birini pal debturlarkim, bir kecha-kunduz uch ming olti yuz pal bo‘lg‘ay. [3]

Sana – yil. [1]

Ota viloyatikim, ikki yilg‘a yovuqlashib erdikim, iliqdin chiqib edi, tengri inoyati bila zulqa‘da oyida sana 904 da yana muyassar va musaxxar bo‘ldi. [3]

Ser – og‘irlik o‘lchovi (74,24 gr) [1]

Oltun toshi besh yuz misqoldurkim, Kobul toshi bila bir ser bo‘lg‘ay, kumush toshi ikki yuz ellik misqoldurkim, Kobulning yarim seri bo‘lg‘ay. [3]

Shohruxiy – aqcha, tanga. [1]

Muqarrarlari budurkim, qo‘sh boshidin bir shohruxiy berurlar. [3]

Chahor dong – to‘rt hissa. [1]

Sulton Husayn mirzo qazoqlig‘ida aning bila mundoq shart qilib edikim, har viloyatkim musaxxar bo‘lsa, chahor dong mirzoning bo‘lg‘ay, du dong aning. [3]

Xulosa qilib aytganda, o‘zbek tilidagi hisob so‘zlar miqdorini aniqlash ularni matnda va nutqda uchrash miqdorini bilish, albatta, sifatlash va ta’riflashda o‘z ta’sirini ko‘rsatadi.

Shar‘iy – masofa o‘lchovi, 2-3 ming qadam hajmida. [1]

Darg‘am suyi derlar. Samarqandning janubidin oqar, Samarqandtin bir shar‘iy bo‘lg‘ay. [3]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Бобурнома” учун қисқача изоҳли луғат. “Андижон нашриёт-матбаа” ОАЖ. 2008
2. Sayfullayeva R., Mengliyev B., Boqiyeva G., Qurbonova M., Yunusova Z., Abuzalova M. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – T.: Fan va texnologiya, 2009.
3. Bobur, Zahiriddin Muhammad. Boburnoma. T.: Yulduzcha. 1989.
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 1, 2, 3 жилд. – Тошкент.: ЎЗМЭ, 2020.